

**Oksana Stepanenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Professor at the Department of Accounting and Consulting
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Kyiv, Ukraine**

DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-495-5-31>

**COMBINING SUSTAINABILITY INFORMATION
AND FINANCIAL METRICS TO ASSESS LONG-TERM RISKS
AND OPPORTUNITIES**

**ПОЄДНАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК
ТА ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ
ДОВГОСТРОКОВИХ РИЗИКІВ І МОЖЛИВОСТЕЙ**

У сучасних умовах сталий розвиток стає невід'ємною частиною стратегії підприємств, що орієнтуються на ефективність діяльності та виживання. Успішні компанії все частіше інтегрують інформацію про сталий розвиток у свої фінансові звіти, для оцінки ризиків та можливостей на довгострокову перспективу. Концепція сталого розвитку є важливою парадигмою для сучасного бізнесу, вона спрямована на збереження ресурсів для майбутніх поколінь через гармонізацію економічного зростання, соціального добробуту та екологічної відповідальності.

Об'єднання ESG-показників з традиційними фінансовими індикаторами стає важливим елементом сучасного управління ризиками, оскільки дозволяє компаніям формувати більш комплексне уявлення про їхню вразливість у відповідь на зовнішні зміни. *Традиційні методи оцінки ризиків* орієнтовані на фінансові показники, такі як грошові потоки, рентабельність активів, коефіцієнти ліквідності та інші індикатори. Цей підхід є обґрунтованим у стабільних економічних умовах, але він часто не враховує вплив екологічних та соціальних змін, що може призвести до недооцінки або ігнорування довгострокових ризиків. *ESG-критерії* відображають екологічні ризики (вплив на клімат), соціальні чинники (умови праці та взаємодія з суспільством) та управлінські практики. Ці фактори можуть передбачати потенційні втрати через зниження довіри до компанії або через штрафи за недотримання нормативних вимог. *Об'єднаний підхід (ESG та фінансові показники)*: комбінуючи

ESG-показники з фінансовими індикаторами, компанії можуть створити більш об'єктивну картину своїх вразливостей. Такі оцінки можуть включати сценарії ризиків, пов'язаних з екологічними змінами, соціальними чинниками та управлінськими практиками, що дозволяє більш точно прогнозувати вплив зовнішніх змін на бізнес-середовище. Інтеграція ESG-показників у стратегію компанії відіграє ключову роль у довгостроковій стійкості бізнесу. Важливість цієї інтеграції прослідковується як у прикладах успішних компаній, так і у випадках, коли ігнорування ESG-ризиків призвело до фінансових втрат, зниження довіри клієнтів та інвесторів. Серед позитивних практик інтеграції можна виділити:

1) **Microsoft** – прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2030 року, а також компенсувати всі викиди вуглецю, здійснені з моменту свого заснування, до 2050 року. Компанія активно інвестує в відновлювані джерела енергії, скорочує відходи та зменшує вуглецевий слід продуктів. Зусилля Microsoft включають впровадження цифрових інструментів, які допомагають клієнтам вимірювати та скорочувати свій екологічний вплив. Крім того, розвиток інновацій у сфері ESG допомагає компанії зміцнити свою репутацію і підвищити інвестиційну привабливість, відповідаючи очікуванням екологічно свідомих інвесторів та партнерів [1].

2) **Patagonia** здобула міцну репутацію завдяки інтеграції екологічних та соціальних цінностей у свій бренд, завоювавши значну лояльність клієнтів. Компанія робить акцент на стійкість через різні ініціативи, такі як використання перероблених і органічних матеріалів, забезпечення справедливих трудових практик та підтримку ініціативності й активності. Підтримка компанією екологічних ініціатив та прозорість щодо практик у ланцюзі постачання також підвищують лояльність до бренду та виділяють його ринку [2].

3) План сталого розвитку **Unilever (USLP)** був новаторською ініціативою, запущеною у 2010 році з метою підвищення соціального впливу компанії та зменшення її екологічного сліду. Він містив понад 50 цілей, спрямованих на покращення здоров'я, скорочення відходів та створення позитивного соціального впливу на глобальному рівні. Він значно сприяв репутації Unilever, дозволяючи компанії виділитися на ринку як відповідальному та стійкому бізнесу, що особливо приваблює інвесторів, зацікавлених у показниках екології, соціальної відповідальності та управління (ESG). До основних досягнень USLP належать зменшення викидів парникових газів на

50% у виробництві, досягнення 100% використання відновлюваної електроенергії та охоплення 1,3 мільярда людей через ініціативи в галузі охорони здоров'я. Враховуючи успіх USLP, Unilever запровадила стратегію Unilever Compass, яка зберігає фокус на стійкості, встановлюючи амбітні цілі у сфері кліматичних дій, зменшення використання пластику, просування справедливої оплати праці та гендерної рівності у всьому ланцюзі постачання [3; 4].

Для ефективної інтеграції ESG-показників у фінансове планування компаніям та інвесторам доцільно впроваджувати практики, які допоможуть виявляти довгострокові ризики і можливості, підвищувати стійкість бізнесу, а також підтримувати відповідність стандартам сталого розвитку:

1) *Визначення ключових ESG-показників, релевантних для бізнесу:* оцінити, які показники (екологічні, соціальні чи управлінські) мають найбільший вплив на бізнес. Наприклад, для енергетичних компаній ключовими будуть показники викидів та енергетичної ефективності, а для підприємств споживчого сектору – соціальні аспекти, такі як робочі умови та безпека продукції. Порівнювати власні ESG-показники з галузевими стандартами та середніми значеннями для з'ясування, які аспекти слід поліпшити.

2) *Розробка ESG-стратегії в контексті фінансових цілей:* розробити довгострокові цілі та індикатори для ключових ESG-факторів, які можна інтегрувати у фінансові плани. Наприклад, встановити цілі щодо зменшення викидів на певний відсоток упродовж 5 років і розрахувати фінансові вигоди від цього. ESG-показники мають бути чітко пов'язані з основною бізнес-стратегією, що дасть змогу врахувати їх у фінансовому плануванні. Наприклад, плануючи збільшення доходів від продажу екологічно чистої продукції, можна розробити додаткові фінансові стимули та залучити інвестиції.

3) *Впровадження системи обліку та звітності ESG-показників:* впровадження цифрових рішень для збору та обробки ESG-даних, таких як програмні платформи для моніторингу викидів або споживання ресурсів. Це дозволить вчасно отримувати актуальні дані та спростувати інтеграцію в фінансові системи. Оприлюднення ESG-звіттів, які будуть доступні як для внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. Це підвищить прозорість компанії та створить базу для коректного прогнозування фінансових показників, пов'язаних із ESG.

4) *Інтеграція ESG-ризиків у систему управління ризиками:* розробити матрицю ESG-ризиків, яка враховує екологічні, соціальні

та управлінські ризики для бізнесу та включає їх у фінансову оцінку. Це дасть змогу враховувати вплив екологічних подій, соціальних змін чи репутаційних ризиків у фінансових планах. Врахувати ESG-ризики в рамках сценарного аналізу для оцінки можливих впливів на фінансові показники в майбутньому. Наприклад, змодельовати фінансові наслідки підвищення екологічних податків або витрат на адаптацію до нових регуляцій.

5) *Моніторинг та періодична оцінка ефективності ESG-ініціатив*: періодична оцінка досягнення поставлених ESG-цілей і коригування фінансових планів відповідно до отриманих результатів. Це допомагає адаптувати стратегію відповідно до змін у зовнішньому середовищі. Аналіз, як ESG-ініціативи впливають на витрати, доходи, операційні ризики та вартість капіталу. Наприклад, зменшення викидів або впровадження сталих практик може знизити витрати на енергію або зменшити ризики штрафів і репутаційних втрат.

Інтеграція ESG-показників у фінансове планування дозволяє компаніям краще прогнозувати та управляти ризиками, підвищувати стійкість бізнесу та відповідати очікуванням інвесторів, які орієнтуються на сталий розвиток. Завдяки чіткому впровадженню цих практик, компанії можуть не лише уникнути ризиків, але й скористатися новими можливостями, які відкриваються в умовах зростання вимог до екологічної та соціальної відповідальності.

Література:

1. Melanie Nakagawa. Sustainable by design: Advancing the sustainability of AI. URL: <https://blogs.microsoft.com/blog/2024/04/02/sustainable-by-design-advancing-the-sustainability-of-ai/> (accessed: October 24, 2024).
2. Patagonia: A Leader in Ethical Practices and Environmental Innovation. URL: <https://uberartisan.com/blogs/sustainable/patagonia-a-leader-in-ethical-practices-and-environmental-innovation> (accessed: October 25, 2024).
3. Unilever celebrates 10 years of the Sustainable Living Plan. URL: <https://www.unilever.com/news/press-and-media/press-releases/2020/unilever-celebrates-10-years-of-the-sustainable-living-plan/> (accessed: October 26, 2024).
4. Hein Schumacher. Defining a new era for sustainability leadership. URL: <https://www.unilever.com/news/news-search/2024/defining-a-new-era-for-sustainability-leadership/> (accessed: October 26, 2024).